

Compte Rendu

Couao-Zotti, Florent (2018): *Western Tchoukoutou*.

Paris: Éd. Gallimard, 176 p. ISBN: 9782072780066

vodun, peinture murale
Grand Popo, Bénin, foto, D.K., 2015

Mots-clés: *Genre:* romans et histoires. *Catégories:* [Littérature de langue française](#), [littérature Africaine](#), [Francophonie](#) africaine. *Pays:* [Bénin](#). *Époque:* 21e siècle.

Une nouvelle étoile s'est ouverte dans le ciel des auteurs africains d'Afrique francophone. Jusqu'à présent, il est à peine connu en dehors de la zone linguistique de la Francophonie. Son nom est Florent Couao-Zotti et il vient du [Bénin](#), ancienne colonie française du Dahomey, en Afrique de l'Ouest, à l'ouest du grand voisin [Nigeria](#).

[L'Académie française](#) lui a décerné le prestigieux [Prix Roland De Jouvenel](#) en 2019 pour son roman « *Western Tchoukoutou* », publié par [Gallimard](#) en 2018. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à un roman avec un titre aussi étrange? Eh bien, vous le remarquez rapidement dès que vous prenez le livre. Dès la première page, la langue riche et fleurie, le français raffiné et la magie des mots fascinent. Indépendamment du contenu captivant, le lecteur est entraîné par la simple utilisation des mots. Mais le contenu a aussi tout. L'auteur et l'éditeur ne promettent rien de moins que la naissance d'un nouveau genre de littérature, certainement avec un léger clin d'œil :

«Après le western américain, le [western-spaghetti](#), voici donc la spécialité béninoise : le western qui joue d'une arme de destruction passive alcoolisée : le western tchoukoutou. »¹

En fait, ce n'est pas nécessairement un nouveau genre. Stephen Atalebe, par exemple, un romancier ghanéen, a déjà publié le premier livre de sa trilogie de cow-boy en 2013. Mais que signifie exactement ce mot étrange « Tchoukoutou »? C'est ainsi que les [Tammari](#), mieux connus sous le nom de [Somba](#), du département [d'Atacora](#), dans le nord du Bénin, nomment leur bière forte populaire, brassée à partir de mil ou de sorgho. Avec cette connaissance

¹ Extrait du texte descriptif du livre, Paris: [Éd. Gallimard](#)

approfondie des coutumes locales et une multitude de détails similaires, l'auteur nous montre visuellement à quel point il connaît et apprécie intimement le pays et les habitants de cette région du Nord Bénin, entre [Djougou](#) et [Natitingou](#). La petite ville « Natingou-City », haut lieu de la narration de l'auteur, n'est qu'une légère aliénation, sinon une défiguration de l'existence réelle de Natitingou, le chef-lieu du district. Trois des cinq principaux protagonistes vivent ici, des hommes de caractère douteux, appelés «têtes de granit» en français béninois, ainsi que leur adversaire, Nafissatou Diallo, connue sous le nom de Kalamity Djane. *Nomen est omen*, le surnom ne fait pas par coïncidence allusion à des calamités, le malheur, mais surtout de « [Calamity Jane](#) », la légendaire héroïne du Far West américain du 19e siècle. Ce n'est qu'à la fin du roman que le lecteur apprend si elle est juste un fantôme, le reflet d'une conscience coupable persécutant les malfaiteurs, ou réelle, ainsi que la vraie raison de la vengeance de l'héroïne contre les malfaiteurs.

Couao-Zotti développe en 18 épisodes, l'un plus fou que l'autre, sa - au sens propre du terme - fabuleuse histoire. Au début du mélodrame, Kalamity Djane entre dans le *saloon* de Natingou-City dans lequel elle recherche ses adversaires qu'elle veut tuer. L'adorable Xuo Luo, la gérante du bar et l'épouse d'Ernest Vitou, l'une des trois «têtes de granit», panique et elle appelle son homme distrait pour l'avertir. Elle parle un charabia français difficile à comprendre, avec lequel l'auteur, avec une légère ironie, reprend à la pelle les préjugés de certains Béninois contre les nombreux Chinois du pays qui cherchent un nouveau foyer en Afrique en tant que migrants et petits commerçants depuis les années 2000.

Les trois Desperados décalés, amis inséparables depuis l'enfance avec un penchant pour l'alcool, d'où baptisés « sauce Tchoukoutou », sont un cow-boy, le shérif et un homme d'affaires à succès, appelé Ernest Vitou, propriétaire terrien, fondateur et propriétaire du « *Saloon du Desperado* ». Il en a fait le plus populaire et le plus fréquenté de la ville en trois ans seulement. Et ce n'est pas sans raison : les filles de moeurs légères, le strip-tease, tchoukoutou et d'autres vices apparentés entrent en liaison fructueuse.

Les personnages peuvent être bizarres, mais ils ne sont, en aucun cas, représentés de manière irréaliste. Cela apparaît très rapidement au cours de l'histoire, qui se déroule maintenant de manière humoristique et décontractée face au lecteur, comme si rien n'était, épicé ici d'une drôle de phrase, là d'un dicton, sans parler des languissantes chansons d'amour du conteur.

Pour ce dernier, Florent Couao-Zotti utilise un médium populaire dans la littérature orale africaine. Le [griot](#), un chevalier pas entièrement sans peur et sans reproche, fait état des événements et des plaintes des puissants, qui autrement restent dans l'ombre, par crainte d'être persécutés. Dassagoutey, barde, et cinquième du groupe, est aussi l'ancien amoureux de Nafissatou, l'ange de la vengeance. Il pleure avec élégance au sujet de son amour perdu, faisant en même temps tourner le fil de l'histoire et présentant également ses personnages.

Le cow-boy, Alassane Gounou, un taureau d'homme à l'esprit simple, le deuxième à joindre, se fait passer pour un berger. Mais quelque chose ne va pas avec lui. Al, comme l'appellent ses copains, n'a jamais montré sa tête au monde, peut-être parce que des cornes de taureau y sont cachées ? En tout cas, il préfère le cacher sous son cylindre pointu. Une petite pyramide en cuir, nouée sous le menton avec une lanière, comme on la connaît avec le couvre-chef typique des [Peuls](#), les bergers nomades de la région. La troisième « tête de granit » du groupe, et la deuxième dans la hiérarchie des copains après l'homme d'affaires, s'appelle Chérif Boni Touré. Il est inspecteur de police de la brigade criminelle de la ville.

Les trois ont formé une alliance pour terroriser la ville, mais surtout à cause d'un crime commis ensemble qui reste ignoré jusqu'à la fin de l'histoire et dont les coupables seraient prétendument emprisonnés depuis longtemps. Chacun des trois mérite le mépris, mais l'auteur leur concède ironiquement un peu de pitié. La douce ironie avec laquelle l'auteur dénonce, sans mâcher ses mots, ce que des hommes peuvent faire aux femmes en général donne au roman son charme particulier.

Au cours de l'histoire, il devient clair que derrière le masque de chacun des courageux Desperados se cache un monstre et un perdant. Cependant, chacun d'eux est pleinement responsable de ses méfaits et reçoit enfin le juste jugement de la femme, l'ange de la vengeance, que tout le monde croyait depuis longtemps morte et enterrée. Est-ce juste son esprit vengeur ou elle-même qui les poursuit maintenant comme une furie? Cela reste flou jusqu'à peu de temps avant la fin, comme c'est souvent le cas dans la vraie Afrique croyante à la magie, mais surtout au Bénin, le [kraal](#) du [vodun](#).

Il est à espérer que ce joyau de la littérature africaine trouvera l'accueil le plus large possible dans le monde francophone et au-delà, qu'il sera bientôt traduit en anglais pour que les lecteurs de l'Afrique anglophone voisins puissent également profiter de ce superbe échantillon de la nouvelle littérature africaine.

*Dirk Kohnert*²

² Dirk Kohnert, expert associé, Institut d'Études Africaines (IAA), GIGA - German Institute of Global and Area Studies, Hambourg, l'Allemagne, 16 juillet 2020.